

BUGUN TIL O'RGANISH MAJBURIYATMI YOKI QIZIQISH.....?

Yuldosheva Nozik

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Xorijiy til va adabiyot 2-ingliz tili fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6404634>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-mart 2022

Ma'qullandi: 15-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Chet tillarni o'rganish,
IELTS,
Y.V. fon Gyote

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda har bir inson uchun xorijiy tillarni bilish juda muhimdir. Dunyo tobora globallashib borayotgani va ikki tilni bilish, shunchaki qizqish emas, balki zamon talabi bo'lib bormoqda.

Bugungi kunda har bir inson uchun xorijiy tillarni bilish juda muhimdir. Dunyo tobora globallashib borayotgani va ikki tilni bilish, shunchaki qizqish emas, balki zamon talabi bo'lib bormoqda. Chet tillarni o'rganish, boshqalar bilan qanday qilib chinakam muloqot qilish va ular bilan bog'lanishni o'rganishga qaratilgan hayotiy ko'nikma. Darhaqiqat davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek yurtimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti soati keldi. Buning uchun maktab litsey kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini mukammal bilishi zarur. Bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'limdan keyingi bosqichlarda o'qishni davom ettirish uchun ham nomzodlardan xalqaro sertifikat talab qilinmoqda. Bunday sertifikat uchun imtihonlarni topshirish uchun belgilangan to'lov mavjud. Yurtboshimiz bu borada ham qulay sharoit yaratib berdi desak xato bo'lmaydi. Boisi

endilikda yuqori darajadagi IELTS oladigan bo'lsa buning ham harajati davlat tomonidan qoplab beriladi. Shuningdek yoshlar auditoriyasi bilan ish olib borishda interfaol usullardan samarali foydalanish, ularga chet tilidan sifatli ta'lim bera olish, oliy ta'lim darajasini namunali bosqichga olib chiqish va tubdan takomillashtirish asosiy vazifalar sifatida belgilandi.

Yosh avlodni chet tillarda o'qitish hamda shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlashni takomillashtirish negizida, yoshlarning jahon tamadduni yutuqlari hamda butun dunyo axborot resurslaridan foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish asosiy maqsad qilib qo'yildi. Mashhur nemis olimi Y.V. fon Gyote aytganidek: "Kim chet tillarini bilmasa, u o'z tilini ham bilmaydi". Shu sababdan nafaqat chet tili mutaxassislari, balki tilga ixtisoslashmagan oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan barcha bo'lajak

kadrlar chet tillarini o'rganib, ularda erkin fikr almasha olish g'oyat muhim vazifalardan sanaladi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki bugun xorijiy tillardan birortasini o'rganish yoshlarning eng oliy maqsadiga aylangan.

Ular bu maqsad ortidan dadil qadam tashlar ekan o'z kamolotini oshirish bilan birga bilim darajasini yuksaltirib ham boradi.